

HUJAYRANING TUZILISHI VA FUNKSIYASI

¹Usmonova S.G.

¹Qo‘qon Universiteti Andijon filiali “Tibbiy va biologik” kimyo kafedrasida dotsenti

Madaminov Islombek Isoqjon o‘g‘li

²Qo‘qon Universiteti Andijon filiali Tibbiyot fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17084599>

Annotatsiya: Ushbu maqolada hujayraning tuzilmasi, kimyoviy tarkibi, asosiy organoidlar funksiyasi, shuningdek mitoz va meyoza bo‘linish jarayonlarining biologik ahamiyati yoritiladi. Hujayra nazariyasining tarixiy rivoji, mikroskopik kuzatuvlar va genetik axborot uzatish mexanizmlari tibbiyot amaliyotida muhim o‘rin tutishi to‘g‘risida ma‘lumotlar yoritilgan.

Abstract

This article explores the structure of cells, their chemical components, and the function of key organelles, including the biological significance of mitosis and meiosis. It highlights the importance of cell theory in modern medicine and explains how microscopic observations and genetic information transfer mechanisms contribute to diagnosis and treatment of diseases. Advances in cellular biology support developments in oncology, regenerative medicine, and molecular diagnostics.

Kalit so‘zlar: Hujayra, organoidlar, mitoz, meyoza, genetika, regeneratsiya.

Keywords: cell, organelles, mitosis, meiosis, genetics, regenerative medicine, cell theory.

Kirish

Hujayra – barcha tirik organizmlarning eng kichik va funksional birligidir. U o‘shir, rivojlanish, ko‘payish va metabolizm kabi barcha hayotiy jarayonlarning markazida turadi. Zamonaviy tibbiyotda hujayraning tuzilishini va faoliyatini tushunish kasalliklarning kelib chiqishini, ularni aniqlash va davolashning ilmiy asosda tushuntirish imkonini beradi. Ayniqsa, regeneratsiya jarayonlari, irsiy kasalliklar va onkologik holatlar hujayra darajasida o‘rganiladi.

Barcha triki organizmlar hujayralardan tashkil topadi. Hujayra (lotincha cellula, cytus-katakcha) tirik organizmlarning eng kichik tuzilmaviy birligidir. Yer shari ko‘plab jonzotlarning yashashi uchun uy hisoblanadi. Tirik organizmlarning ayrimlari juda kichik va hattoki ayrimlari juda katta bo‘ladi.

Hujayralarning deyarli barchasi, kattalashtirib ko‘rsatuvchi asboblardan foydalanmasdan, faqat ko‘z bilan ko‘rish mumkin bo‘lgan zarrachalardan ham bir necha barobar kichikdir. Hujayralarni ko‘rishda mikroskopdan foydalanish mumkin. Mikroskop lupa kabi ishlaydi hamda kichik tirik organizmlar va hujayralar tasvirlarining yuzlab, minglab barobar kattalashtirilishiga xizmat qiladi.

Triki hodalari o‘shir va rivojlanish, ajralish, oziqlanish, nafas olish, atrof-muhittan keluvchi ta’sirlarga javob qaytarish va ko‘payishi mumkin ekanini eslaymiz. Qanday organizmlar bir hujayradan tashkil topgan deb o‘ylaysiz? Masalan: amyoba shundaylardan. Shuningdek, yashil yevglena va tufelka kabi hayvonlar ham bir hujayralilar sirasiga kiradi.

Hujayraning yashovchanligini davom ettirishi va ko‘paya olishi hujayrani tashkil etuvchi har qaysi asosiy qismning o‘z vazifasini bajarishi orqali kechadi.

Hujayra qobig‘ining tuzilishi va funksiyasi

Hujayra qobig‘i hujayrani tashqi muhitdan ajratib turadi va hujayra ichiga hamda sirtiga qarab modda o‘tishini nazorat qiladi. Hujayra qobig‘ining tanlab o‘tkazuvchanlik

hususiyati mavjud. Aynan u tufayli faqat muayyan moddalar hujayra ichiga kira oladi va hujayradan chiqariladi. Hujayra qobig'i elastik (qayishqoq) po'stloq hisoblanadi. Bu po'stloq hujayraning tashqi yuzasida bitta qatlamni hosil qiladi va bu hujayraga shakl va pishqlik hususiyatini beradi. Hujayra po'stlog'i ehtiyoji bo'lgan moddalarni hujayra ichiga olayotganida hosil bo'lgan metabolik chiqindilarni hujayra tashqarisiga beradi. Shuning bilan birga, o'simlik hujayralarida joylashgan hujayra po'stlog'ining atrofida hujayra devoiri mavjud. Jonsiz bo'lgan ushbu tuzilma o'simlikni tashqi ta'sirlardan himoya qilib, o'simlikka mustahkamlik beradi. Hujayra devoiri faqat o'simlik hujayralarida bo'lib, hayvon hujayralarida mavjud bo'lmaydi.

Klinik jihatdan qobiqning buzilishi viruslar yoki toksikologik moddalarning hujayraga kirib borishiga imkon yaratadi. Misol uchun, gripp viruslari hujayra membranasiga yopishib sitoplazmaga kirib boradi.

Sitoplazma va uning tarkibi

Hujayralar sitoplazma deb atalmish yarim oquvchan moddani o'z ichiga oladi. Bu modda katta suv miqdoridan iborat bo'ladi. Hujayraning hazm qilish, ozuqa sintezi va energiya ishlab chiqarish kabi triklik hodisalarining bir qismi sitoplazmada amalga oshiriladi.

Hujayra po'stlog'i bilan yadroning orasini to'ldiruvchi, tuxum oqiga o'xshagan va organoidlar joylashgan suyuqlikdir. Sitoplazmada mitoxondriya, ribosoma, sentrosoma, lizosoma, golji tanachasi (Golji apparati), endoplazmatik to'r, plastidalar va koful kabi organoidlar mavjud. Ushbu organoidlar o'z vazifasini bajargan holda hujayraning tiriklik davomiyligini ta'minlaydi.

Mitoxondriya ham o'simlik, ham hayvon hujayralarida bo'ladi. Hujayrada oziqlarni parchalab energiya ishlab chiqarishda vazifa o'tovchi organoid hisoblanadi. Energiya ko'p talab qiladigan mushak, nerv va jigar hujayralarida boshqa hujayralarga nisbatan ancha ko'p sonda bo'ladi.

Ribosoma - oqsil ishlab chiqarilishiga javobgar bo'lgan organoiddir. Bakteriyalar kabi tirik organizmlarning hujayrasida bu organoiddan tashqari boshqa organoid bo'lmaydi.

Sentrosoma faqat hayvon hujayrasida mavjud bo'ladi. Hujayra bo'linishida vazifa bajaruvchi organoid ikkita sentrioladan tashkil topgan.

Lizosoma - hujayra ichki muhitida katta molekulari ozuqa moddalarini parchalash hususiyatiga ega. Bu jarayon hazm qilish deb ham nomlanadi. Lizosoma faqat hayvon hujayralarida mavjud bo'lib, rivojlangan o'simlik hujayralarida bo'lmaydi.

Golji tanachasi: O'simlik va hayvon hujayralarida mavjud. Hujayra ichida joylashgan sekretsiya moddalarining ishlab chiqarilishida, paketlanishida va ajratib chiqarilishida javobgar bo'lgan organoiddir.

Endoplazmatik to'r: Bu organoid turi ham o'simlik va hayvon hujayrasida bo'ladi, modda tashilishida javobgar organoid hisoblanadi.

Koful - o'simlik hujayralarida oz va katta hajmda bo'lsa, hayvon hujayralarida ko'p sonda va kichik hajmda bo'ladi. Hujayra ichidagi chiqindi moddalarning hamda ba'zi suyuqliklarning bir muddat to'planadigan, haltacha shaklidagi tuzilmadir.

Plastidalar: Faqat o'simlik hujayralarida bo'lib, ularning uch turi mavjud:

Xloroplast - suyuqlik va karbonat angidrid yorug'lik borligida ishlatilib kislorod va ozuqa moddalar ishlab chiqaradi. Bu jarayon fotosintez deb ataladi va shu bilan birga o'somliklarga yashil rang ham beradi.

Xromoplast - o'simlik hujayralariga qizil, sariq va to'q sariq ranglarni beruvchi plastida turi hisoblanadi.

Leykoplast - ozuqa zaxiralanishiga javobgar bo'lgan plastida turi hisoblanadi va u rangsiz bo'ladi.

Yadroning vazifasi

Hujayralar odatda yadroga ega bo'lishadi. Yadro hujayra ichidagi boshqa tuzilmalarga qaraganda katta va ko'pincha hujayraning markazida joylashgan bo'ladi. U bo'yalganida esa uni mikroskopda osongina ajratish mumkin bo'ladi.

Hujayra yadrosi quyidagi qismlardan tashkil topgan: 1) yadroni sirtidan o'rab turuvchi parda; 2) yadro shirasi; 3) yadrocha; 4) xromosomalar.

Yadro modda o'tishini ta'minlovchi bo'shliqlarga ega qobiq bilan o'ralgan. Yadroda hujayra ichida ro'y beradigan triklik hodisalarining axborotini tashuvchi irsiy material joylashgan bo'ladi. Yadrodan hujayraning boshqa qismlariga signallar yuboriladi keyin, triklik hodisalarining amalga oshirilishi ta'minlanadi. Hullas, yadro hujayraning boshqaruv markazi hisoblanadi. Bunday jarayonlardan keyin esa hujayralar o'sa boshlaydi, energiya ishlab chiqara boshlaydi, ma'lum kattalikka kelganida esa bo'lina boshlaydi. Bu jarayon ham yadro tomonidan nazorat qilinadi. Hujayraga oid axborotlar irsiy material orqali boshqa yangi, yosh hujayralarga o'tkaziladi.

Hamma hujayralarda ham yadro bo'lavermaydi. Biroq hujayraning boshqaruv axborotini tashuvchi irsiy material sitoplazmada joylashgan bo'ladi. Yadrosiz hujayralarga bakteriyalarni misol qilsak bo'ladi.

Irsiy, ya'ni nasldan naslga o'tuvchi Xarakterlarimizni belgilovchi DNK qismlariga gen deyiladi. DNK va atrofni o'rab turuvchi o'ziga xos proteinlardan iborat tuzilmaga esa xromosoma deyiladi.

Hujayra va organizm bog'liqligi

Ko'p hujayradan vujudga kelgan trik organizmlarga ko'p hujayrali organizmlar deyiladi. Ko'p hujayrali trik organizmlarning esa qurilishi, xususiy va o'ziga xos murakkab tuzilishi hamda tana tuzilishi bor. Masalan, baliqlar, hayvonlar, insonlar, daraxtlar ko'p hujayrali trik organizmlar hisoblanadi.

Ma'lum vazifani bajarib birgalikda ishlovchi tuzilma va a'zolar esa tizimlarni hosil qiladi. Masalan: insonning qon aylanish tizimi yurak hamda katta va kichik qon aylanish doirasidan iborat. Bularning hammasi birgalikda ishlab kislorod, ozuqa va boshqa moddalarni insonning hujayralariga tashiydi.

Tizimlar boshqa tizimlar bilan birgalikda ishlaydi. Misol uchun hazm qilish tizimi hazm qilingan oziqlarni qon aylanish tizimiga beradi. Tomirlarda aylanuvchi qon bu moddalarni hujayralarga tashiydi. Barcha to'qimalar, hujayralar, a'zolar va tizimlar trik organizmni vujudga keltiradi.

Hayvonlar misolida ko'rib chiqilgan va hujayradan organizmgacha bo'lgan tana tuzilishi o'simliklarda ham kuzatiladi. Masalan: ba'zi hujayralar xoslanib suv va modda yetkazilishiga xizmat qiluvchi o'tkazuvchi to'qimani, o'tkazuvchi to'qima va boshqa o'simlik

to'qimalari esa barglarni hosil qiladi. Ildizlar, burglar va tana o'simlikning a'zolari hisoblanadi va bu a'zolar esa o'z navbatida o'simlikda suyuqlik tashish tizimini hosil qiladi.

Texnologiyaning rivojlanishi bilan hujayra tuzilishining o'rganilishi

1674-yil Anton Van Levenhuk birinchi bo'lib trik organizm hujayrasini kuzatgan. Shuningdek, spermatozoid hujayralari va qon hujayralarini ham kuzatgan.

1828-yil Robert Brovn hujayralarning ichida sharsimon bir tuzilma borligini bilib, bunga "mag'iz (yadro)" ma'nosida keluvchi "nucleus" nomini bergan.

1838-yil Matiyas Shleyden yadro hujayraning rivojlanishida muhim rol o'ynashini ilgari surgan.

1839-yil Teodor Shvan Shleydenning qarashini rivojlantirib, ham o'simlik, ham hayvonlarning hujayralardan tashkil topishini va bularning tuzilmasida yadro joylashishini aytin o'tgan.

1858-yil Rudolf Virshov hujayra o'sishi va ko'payishi bilan bog'liq ilmiy izlanishlaridan kelib chiqib mavjud hujayralar o'zidan avvalgi hujayralarning bo'linishi orqali hosil bo'lishini aytgan. Bir so'z bilan aytganda, hujayra nazariyasini vujudga keltirgan.

1900-yil hujayra tuzilishi o'rganiladigan materiallardan juda yupqa kesimlar olinishini ta'minlovchi jihozlar, hujayralarni bo'yab yanada oson kuzatilishini ta'minlovchi kimyoviy moddalar ishlab chiqarildi. Shunday qilib hujayra ichidagi Golji tanachalari, mitoxondriya va boshqa tuzilmalar ta'riflandi.

1900-yilda hujayra ichidagi tuzilmalarni bir-biridan ajratib o'rganishni osonlashtiruvchi **sentrafuga** deb ataluvchi jihoz ixtiro qilindi.

1900-yilda elektron mikroskop orqali hujayraning ichki tuzilishi to'g'risida batafsil ma'lumotlar olina boshlandi.

1996-yilda Gen o'tkazilishi:

Bir tirik organizmdan boshqasiga gen o'tkazilishini ta'minlovchi usullar ixtiro qilindi. Birinchi bo'lib Dolli laqabli qo'y 1996-yilda klonlashtirildi. Keyinchalik mushuk, sichqon kabi sutemizuvchilar ham klonlashtirildi.

2000-yil hujayra bilan bog'liq ilmiy izlanishlar va erishilgan bilimlar tezlik bilan ortishda davom etmoqda. Texnologiyadagi tezkor rivojlanish olimlarga katta yordam bermoqda.

Hujayraning kashf etilishi

Mikroskop oddiy ko'z bilan ko'rilmaydigan darajada kichik jismlarning linzalar yordamida kattalashtirilib ko'rsatilishiga xizmat qiluvchi asboblarga berilgan nomdir. Qisqacha aytganda, mikroskop juda kichik hujayralarning o'rganilishini osonlashtiradi. Inson ko'zi 200-250 mikrometrdan katta bo'lgan narsalarni ko'ra oladi. Inson bu o'lchamlardan kichik narsalarni ko'ra olmaydi. Mikroorganizmlarning o'lchamlari juda ham kichik bo'lganligi sababli mikroblarni ko'rish va ular haqida ma'lumotga ega bo'lish uchun maxsus va kattalashtiruvchi asboblardan foydalanamiz. Bu asboblarda esa mikroskoplardir.

Hujayraning kimyoviy tarkibi

Hujayraning barcha tarkibiy qismlari anorganik va organik moddalardan tashkil topgan. Hujayra tarkibida fosfor, oltingugurt, kalsiy, kaliy, natriy, xlor, temir, magniy, kremniy kabi makroelementlar va yod, mis, kobalt, rux, nikel, oltin kabi mikroelementlar bo'ladi. Hujayra tarkibining 70 % dan ko'prog'ini suv tashkil etadi. Suv erituvchi

xususiyatiga ega bo'lib, u hujayradagi barcha hayotiy jarayonlarda muhim o'rin tutadi. Suv, mikro va makroelementlar hujayraning anorganik moddalaridir. Hujayra tarkibidagi organik moddalarga oqsillar, yog'lar, uglevodlar, nuklein kislotalar kiradi.

Mitoz bo'linish

Hujayraning bo'linib ikki yoki undan ortiq sonda hujayra hosil bo'lish jarayoni "Hujayra bo'linishi" deyiladi. Hujayra bo'linishi ma'lum kattalikka yetgan hujayralarning yangi hujayralarni vujudga keltirish, yangilanish va o'sishni ta'minlash, tuxum va spermatozoid kabi jinsiy hujayralarni hosil qilish maqsadida amalga oshadigan hayotiy hodisadir.

Hujayra bo'linishi bir hujayrali tirik o'rganizmlarning ko'payishiga xizmat qiladi. Bir hujayrali tirik organizmlardan bo'lgan bakteriyalarning kasallik keltirib chiqaruvchi yoki foydasi tegadigan bakteriyalar bolishi mumkin.

Hujayra bo'linishi ko'p hujayrali tirik o'rganizmlarda jinsiy hujayralar bo'lgan tuxum va spermatozoid ishlab chiqarilishini; o'sish, rivojlanish va qayta tiklanishni ta'minlaydi. Masalan: odam yiqilganda jarohatlangan teridagi hujayralar bo'linish orqali sonini ko'paytiradilar va teri o'zini qayta taklashni boshlaydi. Bu jarayon regeneratsiya deyiladi.

Hujayra bo'linishi asosan ikki turga ajraladi: mitoz va meyoza. Mitoz bir hujayrali tirik organizmlardan ko'p hujayrali tirik organizmlargacha barcha tirik organizmlarda kuzatiladigan, asos hujayraning bo'linib o'ziga irsiy jihatdan aynan o'xshash bo'lgan ikkita yosh hujayra hosil bo'lishi hujayra bo'linishining bir turidir. Mitoz jarayonida hujayra bir-birini takrorlovchi turli bosqichlardan o'tadi. Bu bosqichlar ohirida hosil bo'lgan ikki yosh hujayra ham yana turli xil bosqichlardan otib yana bir bor ikkita hujayra hosil qiladi va bu jarayon huddi shu shaklda davom etib ketaveradi.

Mitoz bo'linishning sikllari

Hujayralar ma'lum bir kattalikka yetganidan so'ng hujayra qobig'i bilan sitoplazma orasidagi bog'liqlik davom etishi uchun DNKdan bo'linish buyrug'ini oladi. Hujayra bo'linishni yoki boshlamasidan oldin DNK ozini juftlaydi va irsiy axborotlar ikki barobar ko'payadi. Xromatin iplar qisqarib qalinlashib xromosomalarni hosil qiladi. Yadro mag'izi va po'stlog'i erishni boshlaydi. Sentirollar esa duk ipchalarini hosil qiladi. Xromosomalar duk ipchalariga bog'lanib hujayraning qoq o'rtasida qatorlashadi. Bu bosqichdan so'ng juft xromatidli xromosomalar bir-biridan ayrilib duk iplari yordamida qarama-qarshi qutblarga tortiladi va buning natijasida sitoplazma bo'linishni boshlaydi, xromosomalar yana xromatin ipcha holatiga qaytadi. Duk ipchalari yo'qolganida, yadro mag'izi va yadro qobig'i takror vujudga keladi. Shunday qilib, bir xil xromosoma soniga va tuzilishiga ega ikkita hujayra hosil bo'ladi. Bu hosil bo'lgan hujayralarning sitoplazma miqdorlari har xil bo'lishi mumkin.

Mitoz o'simlik va hayvon hujayralarida ba'zi farqliliklarni namoyon qiladi. Hayvon hujayralarida yadro bo'linishidan so'ng sitoplazma o'rtasidan bo'g'imlanib ikkiga bo'linadi. O'simlik hujayralarida esa yadro bo'linishidan so'ng sitoplazmaning o'rtasidan oraliq lamel deb ataluvchi bir tuzilma vujudga kelib bo'linish amalga oshadi. O'simlik hujayralari hujayra po'stlog'idan tashqarida joylashgan jonsiz va qalin hujayra devoir tufayli hayvon hujayralari kabi bo'g'imlana olmaydi. Hayvon hujayralarida duk ipchalarini hosil qiluvchi tuzilma sentirollardir. Lekin o'simlik hujayralarida sentirol bo'lmagani uchun duk ipchasini hosil qiluvchi tuzilma sitoplazmik protein hisoblanadi. Mitoz natijasida hosil bo'lgan

hujayralar bir xil irsiy axborotlarni o'z ichiga oladi. Shu sababli mitoz orqali irsiy xilmaxillik ta'minlanmaydi.

Meyoz bo'linish

Ayol va erkak ko'payish a'zolarida ko'payish asos hujayralari joylashgan bo'ladi. Ko'payish asos hujayralari spermatozoid va tuxumni hosil qiladi. Ayol ko'payish hujayrasi bo'lgan tuxum hujayrasi tuxumdonlarda, erkak ko'payish hujayrasi bo'lga spermatozoid moyaklarda ishlab chiqariladi.

Tuxum va spermatozoid hujayralari yadrolarining birlashishi hodisasi urug'lanish deyiladi. Urug'lanish natijasida hosil bo'lgan tirik hujayra esa zigota deyiladi. Agar urug'lanish paytida ko'payish asos hujayralari birlashishi natijasida 92 xrosomali bir tirik organism paydo bo'lar edi. Bu hodisaning ushbu shaklda davom etishi o'ylab ko'rilsa, xromosoma soni har qaysi yangi avlodda ortadigan va vujudga kelgan individlar butunlay boshqacha sonda xromosomaga ega bo'lgan bo'lar edi.

Meyoz urug'lanish natijasida xromosoma soninig o'zgarimasdan qolishida muhim ro'l o'ynaydi. U ko'payish asos hujayralaridan ko'payish hujayralarining hosil bo'lishini ta'minlaydi. Meyoz ikki bosqichda amalga oshadi: birinchi bosqichda xromosoma soni yarmigacha kamayadi va natijada ikkita yosh hujayra vujudga keladi. Ikkinchi bosqichda esa vujudga kelgan ikki hujayra yana bo'linib to'rtta yangi hujayralar vujudga keladi.

Meyoz bo'linishning sikllari

Hujayra DNKdan bo'linish signalini oladi. DNK ozini juftlaydi va ikki barobarga ko'payadi. Juftlangan xromosomalarning juft bo'lmagan xromatidlari bir-birining ustiga o'raladi va qism o'zgarishi amalga oshadi. Yadro mag'izi va yadro po'stlog'i eriydi va yo'q bo'ladi. Sentriollar duk ipchasini hosil qiladi. Qisman o'zgarishini amalga oshirgan xromosomalar esa hujayraning o'rtasida tiziladi. Juftlanga xromosomalar duk ipchalari tarafidan qarama-qarshi qutiblariga tortiladi. Shunday qilib xromosoma soni yarim miqdorgacha kamayadi. Endi sitoplazma bo'linishi yuz beradi va I meyoz yakunlangan bo'ladi. II meyozda yuz beradigan hodisalar mitoz bo'linish bilan o'xshashlik namoyon qiladi.

Agar ko'payish hujayralari hosil bo'layotganida meyoz bo'linish yuz bermaganida, xromosoma soni yarim miqdorga kamaymas edi va tirik organism turlari ichidagi xromosoma soni saqlanib qolmas edi.

Mitoz va meyoz orasidagi farqlar

Mitoz tana hujayralarida kuzatiladi va natijada ikkita hujayra hosil qiladi. Meyoz esa faqat ko'payish asos hujayralarida hosil bo'ladi va natijada to'rtta hujayra hosil bo'ladi.

Mitoz jarayonida hosil bo'lgan yangi hujayralar bilan asos hujayraning xromosoma soni bir xil bo'ladi. Meyoz jarayonida esa hosil bo'lgan yangi hujayralarning xromosoma soni asos hujayra xromosoma soninig yarmiga teng bo'ladi.

Mitoz jarayoni bir hujayralilarda ko'payishni, ko'p hujayralilarda esa o'sishni va to'qima tiklanishini ta'minlaydi. Meyoz jarayoni esa ko'p hujayralilarda ko'payish hujayralarining hosil bo'lishini ta'minlaydi. Mitozda hosil bo'lgan hujayralarning genetik tuzilishi asos hujayraniki bilan bir xil bo'ladi. Meyozda esa aksincha, hosil bo'lgan hujayralarning genetik tuzilishi asos hujayranikidan farq qiladi. Mitozda qism o'zgarishi kuzatilmaydi. Meyozda esa qism o'zgarishi kuzatiladi. Mitoz bitta bosqichdan iborat bo'ladi.

Meyoz esa ikki bosqichdan iborat bo'ladi. Mitoz jarayoni umr bo'yi davom etadi. Meyoz esa voyaga yetganda joylashadi va ko'payish qobiliyati yo'qolgan davrgacha davom etadi.

ILmiy mulohaza

Zamonaviy tibbiyotda hujayralar ustida olib borilayotgan izlanishlar yangi diagnostik va davolash texnologiyalarini yaratishga asos bo'lmoqda. Masalan: hozirda regenerativ tibbiyot sohasida ildiz hujayralar yordamida organ va to'qimalarni tiklash bo'yicha katta muvaffaqiyatlarga erishilmoqda. Onkologiyada esa hujayraning mitoz siklida yuzaga keladigan nazoratsiz bo'linish jarayonlari saraton kasalligini keltirib chiqarishini ko'rsatadi. Bularning barchasi hujayra tuzilmasi va bo'linishini chuqur o'rganish zarurligini yana bir karra tasdiqlaydi.

Xulosa qilib aytganda hujayra tuzilishi, tarkibi va bo'linish mexanizmlarini tushunish zamonaviy tibbiyotning asosiy yo'nalishlarida muhim rol o'ynaydi. Genetik diagnostika, regeneratsion terapiyalar, saratonni erta aniqlash kabi jarayonlar aynan hujayra darajasidagi bilimlarga tayanadi.

Bugungi kunda biotexnologiya, molekulyar tibbiyot va regenerative davo sohaslarida olib borilayotgan izlanishlar aynan hujayra fiziologiyasi, genetikasi va bo'linish mexanizmlarini chuqur o'rganishga asoslangan. Hujayra yadrosidagi irsiy axborotni o'zgartirish orqali gen terapiyasi, klonlashtirish, DNK darajasida davolash, shuningdek sun'iy to'qimalar va organoidlar yaratish kabi ilg'or tibbiy texnologiyalar yildan-yilga rivojlanmoqda.

References:

1. Neil Allison Campbell, Jane Berthel Reese. Biology. 7 th ed. San-Fransisko: Benjamin Commings; 2005.
2. Bruce Alberts, Aleksander Johonson, Julian Lewis, Martin raff, Keith Roberts, Peter Walter. "Molecular Biology of the Cell" 6 th ed. Nyu-York: Garland Science; 2014.
3. Abdukarim Khayrullayevich yunusov, Mansur Raxmonovich Raxmonov. Foundations of Sytology and Genetics (in Uzbek). 2020. Tashkent: Academy of Sciences of Uzbekistan Publishing.